

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A CULTURA DO MACHISMO: UMA REFLEXÃO À LUZ DA LEI MARIA DA PENHA

DOMESTIC VIOLENCE AND THE CULTURE OF MACHISMO: A REFLECTION IN LIGHT OF THE MARIA DA PENHA LAW

Rayssa Coutinho de Oliveira¹
Adriana Regina Dantas Martins²

Resumo: O presente artigo analisa a violência doméstica contra a mulher como uma das principais expressões da desigualdade de gênero e do machismo estrutural na sociedade brasileira. Parte-se do objetivo geral de analisar a relação entre a violência doméstica e a cultura do machismo no Brasil, refletindo sobre a efetividade da Lei Maria da Penha na prevenção, punição e combate a esse fenômeno. Para tanto, adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e exploratória, baseada na análise de livros, artigos científicos, legislação e produções acadêmicas relevantes sobre o tema. O estudo fundamenta-se em autores como Saffioti (2004), Segato (2018), a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), Butler (2003); Bandeira (2014) e Ribeiro (2017), entre outros, que contribuem para a compreensão da violência de gênero como fenômeno estrutural e historicamente construído. A partir das reflexões, conclui-se que, embora a Lei Maria da Penha represente um importante avanço jurídico, sua efetividade depende da superação de barreiras culturais e sociais, sendo indispensável a promoção de políticas públicas integradas e de ações educativas voltadas à desconstrução do machismo e à promoção da igualdade de gênero.

Palavras-chave: Violência doméstica; Cultura do Machismo; Lei Maria da Penha.

Abstract: *This article analyzes domestic violence against women as one of the primary manifestations of gender inequality and structural machismo in Brazilian society. It begins with the overall objective of analyzing the relationship between domestic violence and the culture of machismo in Brazil, reflecting on the effectiveness of the Maria da Penha Law in preventing, punishing, and combating this phenomenon. To this end, the methodology adopted was a qualitative and exploratory literature review, based on the analysis of books, scientific articles, legislation, and relevant academic works on the subject. The study draws on authors such as Saffioti (2004), Segato (2018), the Maria da Penha Law (Law No. 11,340/2006), Butler (2003); Bandeira (2014), and Ribeiro (2017), among others, who contribute to the understanding of gender-based violence as a structural and historically constructed phenomenon. Based on these reflections, it is concluded that, although the Maria da Penha Law represents an important legal advance, its effectiveness depends on overcoming cultural and social barriers, making it essential to promote integrated public policies and educational initiatives aimed at dismantling machismo and promoting gender equality.*

Keywords: *Domestic Violence; Culture of Machismo; Maria da Penha Law.*

¹ Bacharela do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: rayssa.co@hotmail.com

² Orientadora do Curso de Letras, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: adriana@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A violência doméstica contra a mulher é uma das mais graves manifestações das desigualdades de gênero e do machismo estrutural enraizado na sociedade brasileira. Apesar dos avanços jurídicos e sociais conquistados nas últimas décadas, esse tipo de violência ainda persiste de forma alarmante, atingindo mulheres de diferentes idades, classes sociais, etnias e níveis de escolaridade. Nesse contexto, a promulgação da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha representou um marco fundamental na luta pela proteção e garantia dos direitos das mulheres, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar.

Entretanto, embora a lei tenha ampliado os instrumentos de defesa e de proteção, a efetividade de sua aplicação enfrenta barreiras sociais, culturais e institucionais, sobretudo porque a violência de gênero está diretamente vinculada à cultura machista e patriarcal que historicamente naturaliza a subordinação feminina. Assim, torna-se necessário refletir não apenas sobre os aspectos jurídicos da Lei Maria da Penha, mas também sobre o papel da sociedade e do Estado na desconstrução do machismo que sustenta práticas de violência contra a mulher.

Além disso, é importante compreender que a violência doméstica não é um fenômeno isolado, mas resultado de um processo histórico e cultural que legitimou a desigualdade entre homens e mulheres. Desde o período colonial, a figura feminina foi associada à obediência e à subordinação, enquanto o homem ocupava a posição de autoridade e de dominação. Essa herança patriarcal perpetuou-se ao longo do tempo e ainda se reflete nas relações familiares e sociais contemporâneas, em que muitas mulheres continuam sendo vítimas de agressões físicas, psicológicas, sexuais e patrimoniais, muitas vezes dentro de seus próprios lares.

Nesse sentido, o estudo da violência doméstica sob a ótica do machismo estrutural revela-se de extrema relevância para o campo jurídico e social, pois permite compreender que o enfrentamento desse problema exige mais do que instrumentos legais — requer transformações culturais profundas. Assim, a pesquisa busca contribuir para o debate acadêmico e jurídico acerca da efetividade da Lei Maria da Penha, destacando a necessidade de políticas públicas integradas e ações educativas que promovam a conscientização social e a

igualdade de gênero como fundamentos indispensáveis para formas de combater a violência contra a mulher.

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo geral: analisar a relação entre a violência doméstica e a cultura do machismo no Brasil, refletindo sobre a efetividade da Lei Maria da Penha na prevenção, punição e formas de combater a violência desse fenômeno. Os objetivos específicos se desdobram em: contextualizar a violência doméstica como resultado histórico da desigualdade de gênero e do machismo estrutural; verificar os fundamentos e as principais inovações jurídicas trazidas pela Lei Maria da Penha; propor reflexões sobre a importância da mudança cultural e educacional na superação do machismo e na promoção da igualdade de gênero.

A presente pesquisa adota como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, compreendida como o levantamento, seleção, leitura e análise de materiais já publicados, livros, artigos científicos, teses, dissertações, legislação e jurisprudência relacionados ao tema sobre violência doméstica, sobre machismo estrutural e sobre a Lei Maria da Penha. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica permite o aprofundamento teórico sobre determinado fenômeno, possibilitando identificar conceitos, debates, divergências e contribuições existentes na literatura especializada. Para Lakatos e Marconi (2017), esse tipo de pesquisa é indispensável nas áreas jurídicas, uma vez que o Direito é constantemente atualizado por mudanças normativas e pela evolução das interpretações jurisprudenciais.

Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como bibliográfica e exploratória, pois busca compreender e discutir o fenômeno da violência doméstica e suas raízes culturais por meio da literatura já consolidada. No que diz respeito à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois se dedica à interpretação crítica de fenômenos sociais e jurídicos, sem utilização de dados estatísticos ou métodos quantitativos. Assim, a pesquisa bibliográfica qualitativa permite sustentar teoricamente a reflexão proposta, oferecendo subsídios para a compreensão das estruturas sociais que influenciam a violência de gênero no Brasil.

Ademais, destaca-se que o enfrentamento da violência doméstica demanda uma análise interdisciplinar, que ultrapassa os limites do Direito e dialoga com áreas como a sociologia, a psicologia e os estudos de gênero. Isso porque a complexidade do fenômeno exige a compreensão de fatores culturais, históricos e sociais que influenciam diretamente sua ocorrência e sua perpetuação. Nesse contexto, o presente estudo busca não apenas analisar a

legislação vigente, mas também contribuir para a reflexão crítica acerca das estruturas sociais que sustentam a desigualdade de gênero no Brasil.

Os principais autores que fundamentam a pesquisa são: Saffioti (2004), Segato (2018), A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), Butler (2003); Bandeira (2014) e Ribeiro (2017), entre outros.

Dessa forma, organizou-se o artigo da seguinte forma: a parte teórica, a partir das reflexões sobre a violência doméstica, desigualdade de gênero e machismo estrutural; os fundamentos e as principais inovações jurídicas trazidas pela Lei Maria da Penha; a mudança cultural e educacional na superação do machismo e na promoção da igualdade de gênero. Logo após, as considerações finais que sintetizam as reflexões de pesquisa a partir dos objetivos de pesquisa; e por fim, as referências bibliográficas em que estão catalogados os autores citados dentro do trabalho.

2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DESIGUALDADE DE GÊNERO E MACHISMO ESTRUTURAL

A violência doméstica contra a mulher não é um fenômeno recente nem isolado. Esse fenômeno se insere em um processo histórico de desigualdade de gênero construído socialmente ao longo dos séculos. Segundo Almeida (2010, p. 14), “A violência humana, onipresente no cotidiano contemporâneo, ignora nossos esforços para mantê-la distante e invade nossas vidas das mais diversas maneiras”.

Nessa mesma perspectiva de compreensão da violência como um fenômeno que afeta profundamente a vida humana, Rocha (1996, p. 10) afirma:

A violência, sob todas as formas de suas inúmeras manifestações, pode ser considerada como uma vis, vale dizer, como uma força que transgride os limites dos seres humanos, tanto na sua realidade física e psíquica, quanto no campo de suas realizações sociais, éticas, estéticas, políticas e religiosas. Em outras palavras, a violência, sob todas as suas formas, desrespeita os direitos fundamentais do ser humano, sem os quais o homem deixa de ser considerado como sujeito de direitos e de deveres, e passa a ser olhado como um puro e simples objeto.

A citação de Rocha (1996) demonstra que a violência viola os direitos fundamentais da pessoa humana, atingindo-a em diferentes dimensões de sua existência. No contexto da violência contra a mulher, essas violações comprometem sua dignidade, autonomia e o pleno

exercício da cidadania. Estudos no campo das ciências sociais e do feminismo demonstram que as relações de poder entre homens e mulheres foram moldadas em estruturas patriarcais que, ao se consolidarem, naturalizaram a autoridade masculina e a subordinação feminina. Segundo Saffioti (2004), o patriarcado opera como um sistema de dominação em que a violência é um instrumento de controle e manutenção de hierarquias. Nesse sentido, a violência doméstica manifesta-se como “uma das formas privilegiadas de expressão dessa dominação” (Saffioti, 2004, p. 6), não podendo ser compreendida sem referência às condições históricas que produziram tais desigualdades.

Federici (2019) reforça essa perspectiva ao analisar os processos históricos de disciplinamento dos corpos femininos, especialmente durante a transição para a sociedade capitalista moderna. Para a autora, a construção social da mulher como figura submissa e vinculada ao espaço doméstico foi fundamental para legitimar comportamentos que ainda hoje sustentam práticas abusivas. Assim, práticas violentas no ambiente familiar são resultado de um longo processo de naturalização da autoridade masculina, legitimado por leis, religiões e normas morais durante séculos.

A literatura acadêmica enfatiza que gênero é uma construção social e histórica, e não uma característica natural, como discutido por Scott (1995). A autora afirma que o gênero organiza relações de poder e estabelece padrões de comportamento que orientam expectativas sociais diferenciadas para homens e mulheres. Esses padrões, ao serem reproduzidos ao longo das gerações, criam bases simbólicas que legitimam a violência doméstica como instrumento de controle quando a mulher não corresponde ao papel esperado.

Butler (2003) contribui afirmando que as identidades de gênero são performativas e reproduzidas continuamente. O que se compreende como “feminino” ou “masculino” deriva de normas sociais que, quando desafiadas, produzem reações de punição, entre elas a violência doméstica. A partir dessa perspectiva, a violência emerge como dispositivo disciplinador, utilizado para reafirmar o papel submisso atribuído às mulheres. Butler (2003, p. 43 -44) utiliza o termo *stylization* para definir gênero, dizendo que:

É uma normalização do verbo *stylize*, cuja melhor tradução seria *fazer conformar a um dado estilo* ou *tornar convencional*. Esse termo, portanto, tem menos a ver com estilo subjetivo (como no uso em português de 'estudos estilísticos'), e muito mais com a repetição de normas sociais rígidas para convencionar práticas e comportamentos sociais.

Autores latino-americanos reforçam essa leitura. Segato (2018) argumenta que a violência contra a mulher possui função “pedagógica”: ela reafirma a ordem patriarcal e o controle masculino. A agressão não é apenas um ato individual, mas um mecanismo cultural, que opera para “ensinar” a mulher seu lugar subordinado na estrutura social. Assim, compreender a violência doméstica requer analisar como expectativas rígidas de gênero sustentam práticas de dominação que se perpetuam dentro da esfera privada.

O conceito de machismo estrutural aparece na literatura como uma chave interpretativa essencial para compreender por que a violência doméstica permanece tão disseminada, mesmo diante de avanços legais e de políticas públicas. Para Pierre Bourdieu (1998), a dominação masculina se sustenta por meio da violência simbólica, que faz com que muitas práticas opressivas sejam aceitas como naturais ou inevitáveis. Essa forma de violência é silenciosa e profunda, pois atua na construção de disposições subjetivas que levam mulheres e homens a reproduzir padrões desiguais.

Rita Segato (2018) complementa ao afirmar que as instituições sociais — como família, escola e mídia — reproduzem continuamente valores machistas que colocam a mulher em posição de fragilidade e desvalorização. Esse processo resulta numa sociedade que tolera, minimiza ou culpabiliza a vítima de violência doméstica, tornando o combate ao fenômeno mais complexo.

Além disso, estudiosas da interseccionalidade, como Kimberlé Crenshaw (2002), apontam que raça, classe e gênero operam conjuntamente na produção e intensificação da violência. Mulheres negras, indígenas e pobres enfrentam condições agravadas de vulnerabilidade, evidenciando que o machismo estrutural se articula a outras formas de opressão.

Diante desse cenário, torna-se evidente que a violência doméstica não pode ser compreendida de forma isolada ou desvinculada do contexto social em que está inserida. Trata-se de um fenômeno estrutural, profundamente enraizado em padrões culturais que legitimam a desigualdade de gênero. Assim, o enfrentamento dessa problemática exige não apenas medidas punitivas, mas, sobretudo, a transformação das bases sociais que sustentam tais práticas. Portanto, os fundamentos e as inovações sobre a Lei Maria da Penha precisam ser discutidos como será feito na próxima seção.

3 OS FUNDAMENTOS E AS PRINCIPAIS INOVAÇÕES JURÍDICAS TRAZIDAS PELA LEI MARIA DA PENHA

A Lei nº 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, representa um dos mais relevantes marcos normativos no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, inserindo-se no contexto de constitucionalização dos direitos humanos e da incorporação de tratados internacionais ao ordenamento jurídico interno. Seus fundamentos teóricos estão diretamente vinculados à compreensão da violência de gênero como fenômeno estrutural, resultado de relações historicamente desiguais de poder entre homens e mulheres.

Nesse sentido, a violência doméstica deixa de ser compreendida como um conflito privado para ser reconhecida como expressão de uma estrutura social patriarcal. Conforme aponta Bandeira (2014), a naturalização dessa violência decorre de processos históricos de legitimação simbólica da dominação masculina. Tal perspectiva dialoga com a teoria de Bourdieu (2002), para quem a dominação masculina se reproduz por meio de mecanismos simbólicos que tornam invisíveis as relações de poder, contribuindo para a perpetuação da violência como prática social tolerada.

Antes da promulgação da Lei Maria da Penha, o tratamento jurídico conferido à violência doméstica era marcado pela banalização e pela inefetividade. A aplicação da Lei nº 9.099/1995, com a consequente possibilidade de transação penal e imposição de penas alternativas, evidenciava uma resposta estatal insuficiente. Segundo Dias (2019), essa lógica contribuía para a revitimização da mulher e reforçava a sensação de impunidade, ao reduzir a gravidade da violência doméstica a meras infrações de menor potencial ofensivo.

A internacionalização da proteção dos direitos das mulheres desempenhou papel decisivo na construção da Lei Maria da Penha. A condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha, evidenciou a responsabilidade estatal por omissão e negligência. Conforme destaca Pasinato (2011), esse episódio impulsionou a adoção de uma legislação mais rigorosa e alinhada às diretrizes da Convenção de Belém do Pará, que estabelece a obrigação dos Estados de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

No plano conceitual, uma das principais inovações da Lei Maria da Penha reside na ampliação do conceito de violência doméstica, que passa a abarcar dimensões física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Para Campos (2017), essa ampliação representa uma

ruptura paradigmática com a tradição penal centrada exclusivamente na violência física, permitindo a visibilização de formas sutis e contínuas de violência que estruturam o ciclo de abuso. Essa abordagem também se aproxima das contribuições de Saffioti (2004), que compreende a violência de gênero como fenômeno multifacetado, inserido em relações de poder que atravessam diferentes esferas da vida social.

Outro avanço significativo refere-se às medidas protetivas de urgência, que introduzem uma lógica preventiva no tratamento jurídico da violência doméstica. Diferentemente do modelo penal tradicional, pautado na repressão posterior ao dano, a Lei Maria da Penha prioriza a proteção imediata da vítima. Moraes (2015) destaca que tais medidas representam um deslocamento paradigmático, ao incorporar instrumentos de tutela antecipada da integridade da mulher, alinhando-se à perspectiva dos direitos fundamentais.

Além disso, a vedação da aplicação de penas pecuniárias, como cestas básicas e multas, reforça o reconhecimento da gravidade da violência doméstica. Segundo Nucci (2020), essa proibição impede a banalização das condutas violentas e reafirma a necessidade de respostas penais mais adequadas e proporcionais. A lei também promoveu o afastamento da incidência dos Juizados Especiais Criminais, estabelecendo procedimentos próprios e mais rigorosos, o que contribui para maior efetividade na responsabilização do agressor.

No âmbito institucional, a Lei Maria da Penha promoveu a criação de uma rede de proteção articulada, composta por Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), varas especializadas, casas-abrigo e equipes multidisciplinares. De acordo com Cavalcanti (2018), essa estrutura evidencia a adoção de uma abordagem interdisciplinar, que reconhece a complexidade da violência doméstica e a necessidade de integração entre políticas públicas de segurança, assistência social e saúde.

Dessa forma, a Lei Maria da Penha não se limita à criação de mecanismos penais, mas representa uma mudança de paradigma no tratamento jurídico da violência de gênero, ao articular prevenção, proteção e responsabilização, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Portanto, mudanças culturais e educacionais são necessárias na promoção da igualdade, como será abordado na próxima seção.

Portanto, observa-se que a Lei Maria da Penha representa não apenas um instrumento jurídico de repressão à violência doméstica, mas também um importante mecanismo de transformação social. Ao reconhecer a complexidade da violência de gênero e propor medidas

que vão além da punição, a legislação contribui para a construção de uma nova perspectiva sobre o papel do Estado na proteção dos direitos das mulheres. Contudo, sua efetividade ainda depende do fortalecimento das instituições e da mudança de mentalidade da sociedade.

4 MUDANÇA CULTURAL E EDUCACIONAL NA SUPERAÇÃO DO MACHISMO E NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO

A efetividade das normas jurídicas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero está diretamente condicionada à transformação das estruturas culturais que sustentam o machismo. Nesse contexto, a mudança cultural e educacional constitui elemento indispensável para a promoção da igualdade de gênero e para a prevenção da violência doméstica.

A educação desempenha papel central nesse processo, na medida em que atua na formação de valores, comportamentos e identidades sociais. Conforme Louro (1997), a escola não apenas transmite conhecimentos, mas também produz e reproduz normas de gênero, contribuindo para a manutenção ou a transformação das desigualdades. Assim, a inclusão de debates sobre gênero no ambiente escolar torna-se fundamental para questionar estereótipos e promover uma cultura de respeito e de equidade.

Sob essa perspectiva, políticas públicas educacionais, como o Plano Nacional de Educação (PNE), assumem relevância ao incentivar práticas pedagógicas voltadas à promoção da igualdade de gênero. Contudo, conforme ressalta Carvalho (2020), tais iniciativas frequentemente enfrentam resistências decorrentes de disputas ideológicas e de concepções conservadoras, o que evidencia a complexidade da implementação de políticas transformadoras no campo educacional.

Além da educação formal, a mídia exerce papel determinante na construção da consciência coletiva e na reprodução de padrões sociais. Para Thompson (2011), os meios de comunicação são agentes centrais na produção de significados sociais, influenciando percepções e comportamentos. Nesse sentido, a representação da mulher na mídia, frequentemente marcada por estereótipos de objetificação e de subordinação, contribui para a perpetuação do machismo estrutural.

Por outro lado, observa-se o fortalecimento de movimentos feministas e de produções culturais que buscam ressignificar o papel da mulher na sociedade. Ribeiro (2017) destaca que

a valorização da autonomia feminina e da diversidade de identidades de gênero constitui estratégia fundamental para a desconstrução de padrões opressivos. Isso significa reconhecer a mulher como sujeito pleno de direitos, capaz de definir sua própria trajetória, rompendo com expectativas sociais historicamente impostas que limitam sua atuação ao espaço doméstico ou a papéis subordinados.

Essa perspectiva também dialoga com Butler (2003), ao compreender o gênero como uma construção social passível de transformação. Em outras palavras, o que se entende por “ser mulher” não decorre de uma determinação biológica fixa, mas de normas e práticas sociais que são constantemente reproduzidas ao longo do tempo. Assim, ao questionar e modificar essas normas, torna-se possível transformar as próprias relações de poder que sustentam a desigualdade de gênero. Nesse sentido, a desconstrução de padrões opressivos passa necessariamente pela revisão crítica dos papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, permitindo a construção de identidades mais livres e plurais.

Ademais, a superação do machismo exige a atuação articulada de diversas instituições sociais: o Estado, a família, a escola, as organizações da sociedade civil e as instituições religiosas desempenham papéis complementares na formação de valores e de práticas sociais. Segundo Giddens (2005), mudanças sociais profundas dependem da reconfiguração das estruturas institucionais e das formas de interação social, o que reforça a necessidade de ações integradas e contínuas.

Isso implica compreender que não basta a atuação isolada de um único setor, como o jurídico ou o educacional. O Estado deve formular e implementar políticas públicas eficazes, garantindo proteção às vítimas e promovendo campanhas de conscientização. A escola, por sua vez, exerce papel fundamental na formação crítica dos indivíduos, contribuindo para a desconstrução de estereótipos de gênero desde a infância. A família, enquanto primeiro espaço de socialização, também possui grande influência na reprodução — ou superação — de padrões machistas. Já a mídia e as organizações da sociedade civil atuam na construção de narrativas e discursos que podem reforçar ou questionar desigualdades históricas.

Dessa forma, a transformação social exige uma atuação coordenada entre essas diferentes esferas, de modo a promover mudanças não apenas nas normas formais, mas também nos comportamentos, valores e práticas cotidianas. Trata-se de um processo contínuo, que demanda investimento em educação, políticas públicas e mobilização social, visando à construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Dessa forma, a promoção da igualdade de gênero demanda não apenas a existência de normas jurídicas, mas a construção de uma cultura baseada no respeito aos direitos humanos e na valorização da diversidade. A transformação social, nesse sentido, constitui um processo gradual e coletivo, que exige o comprometimento de toda a sociedade, bem como a revisão constante de práticas e discursos que perpetuam a desigualdade de gênero.

Nesse sentido, é fundamental destacar que a transformação cultural não ocorre de maneira imediata, mas sim por meio de um processo contínuo e gradual. A desconstrução do machismo estrutural exige o questionamento de práticas naturalizadas no cotidiano, muitas vezes reproduzidas de forma inconsciente. Isso envolve a revisão de discursos, comportamentos e valores que, historicamente, contribuíram para a manutenção da desigualdade de gênero. Assim, a promoção da igualdade demanda não apenas ações institucionais, mas também mudanças individuais e coletivas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a relação entre a violência doméstica e a cultura do machismo no Brasil, refletindo sobre a efetividade da Lei Maria da Penha na prevenção, na punição e no combate a esse fenômeno. A partir desse objetivo, foi possível compreender que a violência doméstica não constitui um fato isolado ou meramente individual, mas sim uma manifestação de estruturas históricas de desigualdade de gênero, sustentadas por uma cultura patriarcal que naturaliza a subordinação feminina.

Ao longo do estudo, verificou-se que o machismo estrutural atua como elemento central na perpetuação da violência contra a mulher, na medida em que influencia comportamentos, valores e práticas sociais que legitimam relações de poder desiguais. Nesse contexto, a violência doméstica se apresenta como instrumento de controle e manutenção dessas hierarquias, conforme evidenciado pelas contribuições teóricas analisadas.

No que se refere à Lei Maria da Penha, constatou-se que a legislação representa um marco fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, ao reconhecer a violência doméstica como violação de direitos humanos e ao estabelecer mecanismos de proteção, prevenção e responsabilização mais eficazes. Contudo, apesar de seus avanços, a efetividade da lei ainda

enfrenta desafios significativos, especialmente em razão de fatores culturais e institucionais que dificultam sua plena aplicação.

Além disso, a pesquisa evidenciou que o enfrentamento da violência doméstica exige mais do que instrumentos jurídicos, demandando transformações culturais profundas. A educação, a atuação do Estado, o papel da família, da escola, da mídia e das organizações sociais mostram-se fundamentais na desconstrução de padrões machistas e na promoção de uma cultura baseada na igualdade de gênero e no respeito aos direitos humanos.

Dessa forma, conclui-se que a superação da violência doméstica depende de uma atuação integrada e contínua entre diferentes setores da sociedade, aliada à implementação de políticas públicas eficazes e ao fortalecimento de ações educativas. Somente por meio desse esforço coletivo será possível promover mudanças estruturais capazes de garantir a efetividade dos direitos das mulheres e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre de violência.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Maria da Graça Blaya. Alguém para odiar. In: BLAYA, Maria da Graça (org.). **A violência na sociedade contemporânea**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.
- BANDEIRA, Lourdes. **Violência de gênero e políticas públicas no Brasil**. Brasília: UnB, 2014.
- BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
- BUTLER, Judith. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- CAMPOS, Carmen Hein de. **Lei Maria da Penha: avanços e desafios**. São Paulo: Cortez, 2017.
- CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de. **Gênero e educação: desafios para as políticas públicas**. [S. l.: s. n.], 2020.
- CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. **Violência doméstica contra a mulher no Brasil**. Salvador: JusPodivm, 2018.
- CRENSHAW, Kimberlé. **Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial Relativos ao Gênero**. [S. l.: s. n.], 2002.
- DIAS, Maria Berenice. **A Lei Maria da Penha na justiça**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
- FEDERICI, Silvia. **Calibã e a Bruxa**. São Paulo: Elefante, 2019.
- GIDDENS, Anthony. **Sociologia**. Porto Alegre: Artmed, 2005.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2017.
- LOURO, Guacira Lopes. **Gênero, sexualidade e educação**. Petrópolis: Vozes, 1997.
- MORAES, Marília. **Medidas protetivas e o sistema jurídico**. Belo Horizonte: [s. n.], 2015.
- NUCCI, Guilherme de Souza. **Leis penais e processuais penais comentadas**. São Paulo: Forense, 2020.
- PASINATO, Wânia. **Violência contra as mulheres: legislação e políticas públicas no Brasil**. São Paulo: [s. n.], 2011.
- RIBEIRO, Djamila. **O que é lugar de fala?** Belo Horizonte: Letramento, 2016.

ROCHA, Z. **Paixão, violência e solidão**. Recife: UFPE, 1996.

SAFFIOTI, Heleieth. **Gênero, patriarcado e violência**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. **Educação & Realidade**, [S. l.], 1995.

SEGATO, Rita. **Crítica da colonialidade no poder**. São Paulo: Boitempo, 2018.

THOMPSON, John B. **A mídia e a modernidade**. Petrópolis: Vozes, 2011.